

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРФОЭПИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Крылова А.Е.

Магистрант

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,

Уракова Ф.К.

Научный руководитель: д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО

«Адыгейский государственный университет»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292074>

В младшем школьном возрасте преимущественно происходит интенсивный процесс усвоения норм языка. Поэтому именно обучение в начальной школе играет огромную роль в развитии и становлении навыков грамотной устной речи ребёнка. Сама работа по развитию речи детей многогранна. К одним из таких направлений можно отнести обогащение словарного запаса ребёнка путём развития у него орфоэпически правильной речи. Это означает, что у обучающихся необходимо совершенствовать их произносительно-слуховую культуру, развивать выразительность речи, формировать хорошую дикцию, повышать культуру живого слова. В Федеральном Образовательном стандарте начальной школы второго поколения говорится о необходимости формирования у младших школьников правил и норм орфоэпии [7]. Внимание к орфоэпической стороне речи у школьников определяется рядом факторов, среди которых ведущую позицию занимают именно социальные факторы. Грамотная устная речь способствует лёгкости и скорости в общении между людьми, придаёт ей коммуникативное совершенство. Сегодня в обществе расширилась сфера воздействия живого, звучащего слова на человека. Данные факторы заставляют предъявлять высокие требования к правильности звучащей речи. Задача сознательного овладения нормами устной речи, а также воспитание уважения к богатым традициям русского языка на сегодняшний день не только выдвигается на первый план, но и станет важнейшей общественной задачей нашего времени, как социального заказа общества. Велика в то же время и эстетическая ценность правильного произношения, которая наиболее ярко отражает степень общего интеллектуального развития человека. Действующие программы по русскому языку для начального звена требуют вести работу над орфоэпической стороной речи учащихся на протяжении всего периода обучения. Изучение орфоэпии играет огромную роль в начальной школе, так как в 4-м классе младших школьников ждёт всероссийская проверочная работа (ВПр), в которой первое задание будет по нормам орфоэпии, а именно необходимо будет произнести данные слова и указать в них знак ударения над ударными гласными [7].

Орфоэпия тесно связана с орфографией и фонетикой, так как без знания звуков, правильного их интонирования и написания слов тяжело овладеть орфоэпическими умениями и навыками. Следовательно, повышение произносительной культуры означает и подъем орфографической грамотности детей. Как говорил в своих работах

Н.С. Рождественский, чем выше культура устного слова, чем правильнее орфоэпически говорят ученики – тем правильнее они пишут [2, с.31].

Также, говоря о звуковой и интонационной сторонах речи, следует иметь в виду, во-первых, звуковой состав слов и словесное ударение, во-вторых, интонацию различных предложений, связанных с эмоциональными высказываниями.

Ударение – одна из начальных тем подготовительного периода обучения детей грамоте и одна из фундаментальных тем курса русского языка начальной школы. Развитие произносительной культуры младших школьников невозможно без опоры на выработанное у детей представление о том, что такое словесное ударение и каковы его функции. Не случайно В. И. Даль толковал ударение как «надстроечный знак над гласной буквой, указывающий на протяжность ея».

Интонация – манера произношения, отражающая какое-либо чувство говорящего, его отношение к предмету речи. С помощью интонаций говорящий передаёт значения: вопрос, утверждение и пр., эмоции (радость, огорчение, боль) и отношения (иронию, неприязнь). Интонации связаны со знаками препинания, особенно перечислительная, восклицательная интонации и прочее. В программе по русскому языку нет самостоятельной темы «Интонация», но методика предусматривает интонационное развитие при обучении выразительному чтению, а также в отдельных темах курса синтаксиса (вопросительные и восклицательные предложения, однородные члены предложения и пр.). Хорошо отработанные интонации не только способствуют лучшему пониманию текста, но и служат основой пунктуационных умений и навыков. В преподавании русского языка нерусским учащимся используется теория русской интонации, выделяющая семь интонационных конструкций; в школе родного языка интонации усваиваются без теории, на практической основе [2].

По словам Г. Фирсова в процессе обучения письму и чтению происходит установление связи между слуховыми и зрительными образами слова. При этом важно помнить, что слуховой образ слова может быть без зрительного (если слово еще в письме не встречалось), но зрительный образ слова не может быть без слухового [2].

В статье А.Ю. Чирво, говорится о том что, для совершенствования орфоэпических навыков используется звуковой образец (будь то: речь учителя, фильм, запись классического произведения литературы, профессиональных чтецов или артистов). Подразумевается аудиовизуальное дидактическое средство, который содержит в себе речевой материал, позволяющий вести работу по наблюдению и анализу произносительных особенностей устной речи учащихся младшей школы.

Данный метод позволит выявить сразу несколько способностей и умений, таких как: способность воспринимать слышимый звуковой образец и способность воспроизводить слышимый звуковой ряд [3, с.26-27].

Слуховая память – вид памяти, способность запоминать звуковые комплексы и воспроизводить их. Слуховая память необходима для усвоения интонаций, орфоэпии, выразительного чтения, орфографии. Развивается с помощью специальных упражнений: слушания образцового чтения и речи, тренировки в устном рассказывании и выразительном чтении, звукового и интонационного анализа слов и текстов и пр.

Говорение – один из четырех видов речевой деятельности, состоит в переводе внутренней речи в акустическую речь, в перекодировке мысли в звуковые сигналы. Результат говорения – это устное высказывание. Трудность овладения говорением для учащихся в его быстроте и неподготовленности, невозможности обдумать, в необходимости за доли секунды оценить ситуацию, определить мотивы, осознать намерение сказать что-то, определить план высказывания, выбрать наиболее точные слова, включить в действие свой речевой аппарат и оформить высказывание акустически, т. е. произнести фразу, придав ей нужные интонации, ударения и пр. Методика развития устной речи обеспечивает наилучшие условия для всех названных элементарных действий, составляющих процесс говорения.

Культура речи учащихся – владение нормами устного и письменного литературного языка (орфоэпия, ударение, словоупотребление, орфография, морфология, синтаксис), а также умение использовать выразительные возможности языка в соответствии с целями высказывания, с коммуникативной целесообразностью, с условиями общения. Культура речи может быть достигнута лишь на основе общей культуры субъекта и окружающих его людей, любви к родному языку, высокой культуры мышления [9, с.55]. Р.И. Аванесов писал о том, что культуру произношения необходимо прививать и развивать, ибо сама она без специальных усилий не кому не даётся [1].

Орфоэпия в школе – совокупность норм, правил, устанавливающих единство оформления звучащей речи, что содействует общению.

Дети приходят в школу с различным уровнем знаний по русскому языку. В устной речи встречаются разнообразные отклонения от норм русского литературного произношения. Важным является представлять определённый уровень орфоэпической грамотности учеников, знать их произносительные ошибки, а также причины их появления в двух видах речевой деятельности детей: чтении и говорении.

Все отступления от орфоэпических норм целесообразно классифицировать по вызывающим их причинам. Основные типы орфоэпических ошибок: на первом месте по частоте – ошибки, связанные с диалектными влияниями, а также с акцентами у детей, для которых русский язык не родной; нарушения ударений – также в основном под влиянием диалектов и просторечия; так называемое орфографическое произношение под влиянием чтения, особенно часто – в начальных классах; нарушения орфоэпических правил и законов русской фонетики. Количество орфоэпических ошибок в школе очень велико. И велика роль правильной речи учителя.

Для того чтобы как можно меньше в речи учащихся появлялись орфоэпические ошибки, нужно выполнять упражнения, направленные на закрепление орфоэпических навыков учащихся. Следовательно, орфоэпическая грамотность представляет собой сложное явление.

В заключении можно сказать, что владение нормами литературного языка в его устной форме является основой для успешной профессиональной деятельности. Орфоэпическая компетенция позволяет избегать двусмысленностей, нелепостей, даёт возможность изъясняться точно, ясно выражать свои мысли. Умение говорить по-русски правильно необходимо всем, и особенно будущим деловым людям.

Формирование орфоэпической компетенции младших школьников является актуальной проблемой, которая, опираясь на современные дидактические и воспитательные технологии, призваны, наряду с семьёй решать современная школа и современные педагоги.

Список литературы:

1. Белоус Е .Н. Развитие фонематического слуха как фактора орфографического навыка // Начальная кола. 2010. № 10. С. 30-33.
2. Бондаренко А.А. Орфоэпия и орфография - две стороны правильности речи // Начальная школа. 2014. № 2. С. 36-41.
3. Зиновьева Т.И. Звуковая сторона речи и произносительная культура // Начальная кола. 2014. № 7. С. 26-31.
4. Русский язык: учебник для выше. пед. учеб. заведений / И.И. Касаткин, Е.В. Клобуков, Л.П. Крысин [и др.]; под ред. И.И. Касаткина. М.: Академия, 2005. 768 с.
5. Современный русский язык: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «Филология» / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткина [и др.]; под. ред. П.А. Леканта. М.: Дрофа, 2007. 560 с.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2011. С. 33.
7. Проектирование программы развития универсальных учебных действий: методические рекомендации/под ред. А.А. Пивоварова. Киров: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 2016. 56 с.
8. Лабутина С.В. Изучение орфоэпии в начальной школе на речемыслительной основе //Активизация мыслительной деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста: Матер. Всерос. заоч. науч. практ. конф. с междунар. участием. Киров, 2012.